

PODCASTS EDUCATIVOS NO PROGRAMA UNESP DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO¹

EDUCATIONAL PODCASTS IN THE YOUTH AND ADULT EDUCATION UNESP PROGRAM CAMPUS OF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

- **Fábio Fernandes Villela** (UNESP, São José do Rio Preto, fabio.villela@unesp.br)
- **Luciani Tenani** (UNESP, São José do Rio Preto, luciani.tenani@unesp.br)
- **Fernanda Colombari de Salles Rosalino** (UNESP, São José do Rio Preto, fernanda.roselino@unesp.br)

Eixo temático: Eixo 4 - Políticas e Práxis na Educação de Jovens e Adultos

Resumo:

Este artigo descreve atividades didáticas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) desenvolvidas para mitigar os efeitos da ausência de contato presencial em aulas oferecidas à população idosa atendida pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos promovido pela Universidade Estadual Paulista, campus de São José do Rio Preto (PEJA-Rio Preto) durante a pandemia de Covid-19. A atividade teve por objetivo: (i) criar podcasts voltados à atuação na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e (ii) promover a formação docente de língua portuguesa. Naquele contexto da pandemia que demandou o distanciamento social, o PEJA-Rio Preto buscou novas formas de atuar e fomentou o envolvimento dos licenciandos de modo a promover práticas de letramento digital. As atividades foram desenvolvidas por meio de videoaulas e podcasts criados para veicular conteúdos sobre Matemática básica e Língua Portuguesa voltados à alfabetização digital do grupo atendido. O desenvolvimento desse material beneficiou diretamente a licencianda bolsista do projeto, pois ela adquiriu habilidades para sua futura prática docente, e, principalmente, a população atendida pelo PEJA-Rio Preto.

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos (EJA). Formação de Educadores. Letramento Digital. Podcasts.

Abstract:

This article describes didactic Youth and Adult Education activities developed to mitigate the effects of the lack of face-to-face contact in classes offered to the elderly population served by the Youth and Adult Education Program promoted by the Universidade Estadual Paulista, campus of São José do Rio Preto (PEJA-Rio Preto) during the Covid-19 pandemic. The objective of the activity was: (i) to create podcasts focused on activities at EJA and (ii) to promote Portuguese language teacher training. In the context of the pandemic that required social distancing, PEJA-Rio Preto sought new ways of acting and encouraged the involvement of undergraduate students in order to promote digital literacy practices. The activities were developed through video classes and podcasts created to convey content on basic Mathematics and Portuguese language aimed at digital literacy for the group served. The development of this material directly benefited the project's scholarship holder, as she acquired skills for her future teaching practice, and, mainly, the population served by PEJA-Rio Preto.

Keywords: Youth and Adult Education. Educator Training. Digital Literacy. Podcasts.

1. Introdução

A pandemia de COVID-19 evidenciou a necessidade de ampliação de práticas letradas digitais no país, sobretudo para a população idosa que ficou isolada por longo período. O presente artigo

¹ Trabalho desenvolvido com apoio financeiro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNESP (PROEC/UNESP).

tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas para mitigar os efeitos da ausência de contato presencial em aulas oferecidas à população idosa atendida pelo Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) promovido pela Universidade Estadual Paulista de São José do Rio Preto. As atividades foram desenvolvidas por meio de videoaulas e podcasts criados para veicular conteúdos sobre Matemática básica e Língua Portuguesa voltados à alfabetização digital. Foram criados nove episódios de videoaulas e dez episódios de podcasts e enviadas instruções aos alunos sobre como acessar essas mídias na internet. O desenvolvimento desse material foi articulado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação de Qualidade – da Organização das Nações Unidas. O desenvolvimento do material didático beneficiou diretamente a licencianda bolsista do projeto, pois ela adquiriu habilidades para sua futura prática docente, e, principalmente, a população atendida pelo PEJA-Rio Preto, além da comunidade local, que ampliou suas práticas letradas digitais e tiveram acesso gratuito a conteúdos da educação básica durante o período de isolamento social.

A pandemia de COVID-19 impossibilitou a realização das atividades do projeto de extensão universitária PEJA, Projeto de Educação de Jovens e Adultos, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp), campus de São José do Rio Preto, noroeste paulista, desde março de 2020, quando as atividades acadêmicas passaram a ser à distância. Paulatinamente, estratégias de enfrentamento aos efeitos do distanciamento social imposto para se evitar riscos de contaminação foram desenvolvidas e houve acentuada busca por tecnologias digitais que pudessem mitigar os efeitos da ausência de atividades presenciais e possibilitar acesso à educação de qualidade ao público-alvo do projeto.

A Unesp, por meio do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (Ibilce), e a Prefeitura de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, firmaram convênio, desde 2016, para o desenvolvimento de projeto de extensão cujo objetivo geral foi inserir a população da Terceira Idade, cadastrada no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), que frequentasse o Centro de Convivência do Idoso (CCI), em práticas letradas digitais, em um processo de inclusão digital, considerando as necessidades impostas a essa parcela da população por uma sociedade tecnológica, conferir: Villela, Tenani, Silva (2018).

Infelizmente, o retorno às atividades presenciais ocorreu parcialmente no segundo semestre de 2021, após ter sido feita a vacinação dos idosos, e a completa retomada das atividades universitárias ocorreu no início de 2022. Nesse contexto de cuidado de si e do outro, manifestado pelo distanciamento social, fez-se necessária a colaboração da universidade com a prefeitura para realização das atividades e, especialmente, o esforço para transpor os obstáculos encontrados a partir da análise dos problemas identificados. Nesse sentido, a equipe do PEJA-Rio Preto buscou fazer novas propostas metodológicas para enfrentar a situação adversa, o que fomentou o envolvimento dos licenciandos com os desafios da promoção de práticas sociais nomeadas por letramento digital, notadamente voltadas a idosos.

Essa reflexão já estava sendo feita com base em experiências realizadas presencialmente no CCI, abordando práticas digitais (Villela, 2016) e temas transversais à Educação de Jovens e Adultos (EJA), como saúde, trabalho, direitos humanos, o que tem resultado em dissertações, trabalhos de conclusão de curso, artigos e apresentações realizadas pelos membros da equipe. Diante do desafio de criar soluções que mitigassem os efeitos negativos do rompimento das atividades presenciais, a coordenação mobilizou atividades formativas aos bolsistas do PEJA e, na medida do possível, manteve contato com os beneficiários do projeto, por meio de aplicativos de comunicação instantânea e redes sociais. Porém, como a desigualdade digital é gigantesca, muitos beneficiários do projeto foram impedidos de continuar sua formação, por falta de conexão com a internet; outros

sofreram com os efeitos financeiros e sanitários desencadeados pela epidemia de COVID-19, principalmente, durante 2020.

2. Objetivos e justificativa

A despeito da situação adversa vivida, a coordenação e as bolsistas do PEJA-Rio Preto identificaram a viabilidade de desenvolvimento de videoaulas e episódios de podcast destinados aos beneficiários do projeto. Oferecemos, por um lado, a continuidade de formação aos licenciandos e, por outro lado, possibilidades de atender a população idosa. De modo articulado, promovemos o desenvolvimento de práticas orais e letradas por meio das quais se buscou alcançar os principais objetivos do PEJA-Rio Preto no desenvolvimento da parceria com o CCI-Rio Preto.

Após avaliação de estratégias que fossem viáveis para retomar vínculos com o público atendido pelo PEJA-Rio Preto, a coordenação propôs a criação de videoaulas e episódios de podcast a serem disponibilizados por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp aos beneficiários do programa. Essa ação foi planejada em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que “são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade”, notadamente a meta 4.4, que prevê: “até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo” (ONU, 2015).

3. Metodologia

A escolha por veicular informação e conteúdo por meio de videoaulas e podcasts – nomeado de PEJACast – se deu pela confluência de fatores: pela relativa facilidade técnica de produção e divulgação, pela experiência prévia dos coordenadores do programa com a produção de podcasts e pelo acesso facilitado a esses produtos pelos beneficiários do programa. Destaca-se que o público do PEJA-Rio Preto atendido é variado e engloba homens e mulheres, com diversas atividades laborais. Em vista desse perfil, somadas às limitações relacionadas à pandemia, os esforços se concentraram em propor estratégias e recursos tecnológicos para o ensino que estivessem ao alcance de todos e que fossem facilmente acessadas por meio de celulares, a fim de possibilitar o acesso à educação em qualquer tempo.

Os temas escolhidos para as aulas foram adaptados da coleção “Viver, Aprender – Alfabetização”, um material didático com conteúdo de alfabetização voltado para a educação de jovens e adultos. Esse material é composto por sete capítulos que intercalam conteúdos de alfabetização em Língua Portuguesa e operações básicas de Matemática. Selecionado o tema de interesse no material didático adotado pelo PEJA-Rio Preto, o conteúdo era transposto tanto para o conteúdo de videoaula, de modo a apresentar o material por meio de imagem e áudio, quanto para o conteúdo no formato de podcast, que abrange apenas áudio. Os desenvolvimentos de ambos os recursos serão descritos com enfoque ao podcast pela adesão pelo público atendido e, ainda, por ser um recurso relativamente pouco usado em atividades de EJA.

Essa proposta de videoaulas e episódios de podcast foi uma iniciativa do PEJA-Rio Preto, coordenado pelo professor Dr. Fábio Villela, e teve apoio técnico do Laboratório de Fonética (LabFon), coordenado pela professora Dra. Luciani Tenani, também vicecoordenadora do PEJA. As

gravações e os roteiros foram desenvolvidos pela bolsista do projeto, licencianda em Letras. No período de outubro a dezembro de 2021, foram produzidos nove videoaulas e dez episódios de podcast. A distribuição aos alunos foi intercalada de modo que, após o envio de cada link de videoaula que havia sido postado no canal do Youtube do coordenador do projeto, foi enviado o link do podcast, semanalmente, no grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp dos beneficiários do PEJA-Rio Preto.

As videoaulas versaram sobre os seguintes temas: Linguagem não verbal; O alfabeto; Vogais e consoantes; Conhecendo nosso dinheiro; Sílabas; Ditos populares; O tempo; Medindo (medidas de comprimento); A rima. As videoaulas tiveram duração de 5min45s até 9min50s. Elas foram gravadas no aplicativo Google Sala de Aula e editadas por meio do Shotcut, um editor de vídeo gratuito. Após a gravação e edição, os links das aulas foram disponibilizados por meio do grupo de WhatsApp do PEJA. Para ampliar o alcance do público-alvo, o link foi distribuído em conjunto com uma mensagem de áudio para explicar aos beneficiários do PEJA do que se tratava. Registramos 75 acessos (em agosto de 2022) no conjunto das videoaulas, sendo a videoaula “O alfabeto” a mais acessada (40% do total), conferir: Villela, (2021).

Os episódios de podcast abordaram os mesmos temas das videoaulas, além de um episódio extra intitulado “A importância de saber ler”, que exorta os ouvintes sobre a importância da leitura, apresenta alguns dados estatísticos sobre o tema e traz a experiência de ex-alunos do PEJA. Cada episódio tem duração de 2min39s até 5min13s e foram disponibilizados no Google podcasts e Spotify, sendo acessível pelos beneficiários do programa e pela comunidade em geral.

As gravações foram realizadas em *home studio*, devido às circunstâncias sanitárias, constituído por um computador notebook e um par de fones de ouvido com microfone. Vinhetas de abertura e encerramento foram desenvolvidas em parceria com o Laboratório de Fonética do Ibilce-Unesp, e contou com o apoio do técnico em recursos audiovisuais do laboratório. O objetivo dessas vinhetas foi dar identidade ao programa nas plataformas em que os episódios foram publicados. Para visualizar outros trabalhos do Laboratório de Fonética do Ibilce-Unesp no YouTube, conferir: Tenani, (2024).

4. Resultados e discussão

Para a elaboração dos podcasts, inicialmente, foram escritos roteiros e a gravação de episódio piloto para aprimoramento da proposta. Em comparação com a preparação de videoaulas, a elaboração do roteiro dos episódios de podcast se mostrou mais complexa, já que não apresenta recursos de imagem e todo o material deve ser elaborado em áudio sem perder a qualidade de divulgação dos conteúdos previamente estabelecidos. Cada episódio foi gravado por meio do software Audacity e editado nesse mesmo programa. Após essa etapa, o áudio era postado no agregador Anchor que distribui para diversas plataformas, no caso, Spotify e Google Podcasts. O link de cada episódio foi disponibilizado pelo WhatsApp do grupo de participantes do projeto, acompanhado de um áudio explicativo e de um emoji de pessoa falando, visando favorecer a identificação de nova postagem de áudio, conferir: Villela, (2021).

O uso do podcast proporcionou autonomia no acesso ao material didático aos beneficiários do PEJA-Rio Preto, pois eles tiveram liberdade para escolher os episódios que quisessem ouvir, a qualquer hora e quantas vezes necessário. Essas características constituíram-se em uma vantagem para o desenvolvimento das atividades durante a pandemia, considerando que os beneficiários do programa são predominantemente pessoas trabalhadoras que muitas vezes não tinham tempo para

estudar e, potencialmente, poderiam ouvir os conteúdos disponibilizados no celular enquanto trabalhavam. No que diz respeito aos acessos, os dez episódios somam 66 acessos no canal do Spotify, tendo sido o episódio “Linguagem não verbal” o mais acessado na plataforma Spotify, com 25 acessos, cerca de 38% do total, em 6 de janeiro de 2022.

A bolsista responsável pelo desenvolvimento do podcast, Fernanda Rosalino, participou de uma aula síncrona do PEJA-Rio Preto, que era ministrada por outra graduanda colaboradora do projeto para conhecer o perfil dos alunos e ter um feedback de como os beneficiários recebiam os episódios, como eles avaliavam o conteúdo do PEJACast e as formas de divulgação dos episódios via grupo de WhatsApp e plataforma Spotify. Essa etapa foi importante para que os participantes das atividades online conhecessem “a pessoa por trás da voz” nos episódios do PEJACast, proporcionando oportunidade à bolsista para explicar do que se tratava o projeto e se aproximar do seu ouvinte principal e, assim, fomentar uma prática significativa aos participantes do PEJA-Rio Preto. Esse encontro entre a bolsista e os beneficiários do programa de extensão foi importante para humanizar a relação, por um lado, e para favorecer a produção de podcast pela bolsista, por outro lado, pois seus ouvintes passaram a ser pessoas com nome e rosto, com dificuldades de aprendizagem que passaram a ser mais bem compreendidas. Os beneficiários do projeto também reconheceram que, por trás da então nova tecnologia apresentada, havia alguém acessível, trabalhando para eles. O feedback foi positivo e as pessoas presentes na aula relataram que gostaram do PEJACast.

5. Considerações finais

A coordenação e a bolsista que desenvolveu o PEJACast avaliaram que o podcast mostrou-se uma boa ferramenta de inclusão digital de adultos e idosos, viabilizando o reforço de temáticas pertinentes ao público atendido pelo EJA. O uso do podcast nas atividades de EJA foi uma forma de atender ao ODS da ONU, sobretudo ao objetivo Educação de Qualidade, e a divulgação dos episódios cumpriu o dever de não deixar a parcela idosa da comunidade atendida desamparada durante a suspensão das atividades presenciais.

O desenvolvimento do PEJACast, ainda, contribuiu para a formação da licencianda bolsista, sendo a ela permitido o aprimoramento de suas práticas de ensino e o desenvolvimento de suas habilidades para utilizar tecnologias novas que estão em consonância com o Currículo Paulista e as habilidades previstas na BNCC.

O projeto integra ensino-pesquisa-extensão, já que fornece material a pesquisas desenvolvidas na Unesp e é corrigido, melhorado e adaptado a cada nova fase ao permitir aos novos licenciandos a continuação e a produção de novas temporadas. A produção de podcast tem o efeito benéfico à sociedade em que está inserida a universidade ao promover constantes aprimoramentos de suas ações extensionistas, atendendo as demandas sociais.

6. Referências

ONU. Organização das Nações Unidas. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Brasília, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4>. Acesso em: 12 jan. 2023.

TENANI, L. **Laboratório de Fonética do Ibilce-Unesp**. YouTube, 10 de julho de 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/@unesplabfon>. Acesso em: 10 de julho de 2024.

VILLELA, F. F. **PEJACast**. YouTube, 21 de outubro de 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jvPCGNGVvOA&list=PLWBmPuJH_0GR3RytWMREI2x9t52anYQKb. Acesso em: 16 de junho de 2024.

VILLELA, F. F.; TENANI, L.; SILVA, C. L. F. da. Letramento digital no programa Unesp/CSJRP de Educação de Jovens e Adultos. In: SILVA, M. P. da. (org.) **Extensão universitária e educação**. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2018. *E-book*. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/380538098_Letramento_digital_no_Programa_Unesp_Rio_Preto_de_Educacao_de_Jovens_e_Adultos. Acesso em: 9 jul. 2024.

VILLELA, F. F. A formação de professores de educação de jovens e adultos no PEJA-Rio Preto: um caleidoscópio de possibilidades. **Cadernos da Pedagogia**, São Carlos, v. 9, n. 18, 2016. Disponível em: <https://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/index.php/cp/article/view/862>. Acesso em: 10 jan. 2023.